

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

© 2025 *О. В. Романова*

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

Статья посвящена вопросу формирования навыков самостоятельной работы учащихся старшей школы. Многие педагоги убеждаются в мысли о том, что домашняя работа является самой эффективной системой организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся школ, начиная с начальной школы и заканчивая старшими классами. Домашние задания при обучении важны для формирования и развития у ученика способностей самостоятельно формулировать проблему в познавательной деятельности, находить пути её решения, анализировать различные источники, обобщать, делать выводы. Эти элементы способности самостоятельно учиться составляет основу универсальных учебных действий (УУД) и современных результатов обучения.

В статье дается понятие домашней работы как элемента самостоятельной работы учащихся, описывается роль и функции домашних заданий в процессах повторения, обобщения и закрепления пройденного материала, связь домашних заданий с аудиторной работой учащихся, а также приведены конкретные примеры домашних заданий по биологии.

В процессе исследования нами было проведено анкетирование, главной задачей которого явилось выявление отношения старшеклассников к различным видам домашних заданий по биологии. Наибольшее количество учеников отдали предпочтение практическим и творческим заданиям. Проверка эффективности, разработанных нами заданий показала, что их применение повышает уровень сформированности универсальных учебных действий, что сказывается на качестве учебного процесса.

Ключевые слова: домашние задания, самостоятельная работа, универсальные учебные действия, образовательные результаты.

Введение. Современная система образования заинтересована как в целом в улучшении качества преподаваемых школьных учебных дисциплин, так и в развитии самостоятельности, личностных качеств, критического мышления, творческих способностей, исследовательских навыков у школьников. Поэтому проблема введения различных форм самостоятельной работы, в том числе домашней, уже долгое время заботит многих российских и зарубежных ученых-педагогов, психологов, учителей-практиков [1].

На сайте Кремля опубликовано послание Федеральному собранию Президента Российской Федерации В.В. Путина, который поручил правительству оптимизировать учебный процесс в школе, в том числе за счет сокращения объемов домашних заданий. В 2023 году депутаты Госдумы уже обсуждали этот вопрос. Некоторые предлагали отменить домашние задания совсем, но большинство поддерживало учителей в том, что необходимо переработать домашние задания так, чтобы на них не тратилось много времени, чтобы они были не сложными, интересными, запоминающимися и мотивировали детей к самостоятельной учебной деятельности [2].

По этой причине становится актуальной проблема разработки домашних заданий, где максимально формируется интерес к учебному предмету, творчество и самостоятельность. В процессе работы над такими заданиями способности к учению и самообучению старшеклассников выходят на новый качественный уровень.

Цель исследования – изучить особенности организации самостоятельной работы учащихся по биологии в старшей школе и на этой основе разработать серию домашних заданий, которые оптимизируют самостоятельную работу и способствуют формированию универсальных учебных действий старшеклассников.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- проанализировать нормативные документы, опыт учителей-практиков и выявить возможности различных видов домашних заданий при формировании навыков самостоятельной работы старшеклассников;
- разработать комплект домашних заданий различного типа и разного уровня сложности по теме «Клетка единица живого» для учащихся 10-х классов;
- провести диагностику качества учебного процесса в аспекте формирования УУД с учетом организации домашней работы.

Еще в работах Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора обоснована значимость активного и самостоятельного овладения учеником знаниями, требования обучать его самостоятельности, воспитывать в нем критически мыслящего человека. Те же мысли можно увидеть в работах Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского. В педагогических трудах Я.А. Коменского были разработаны организационно-практические вопросы вовлечения школьников в самостоятельную познавательную деятельность. Б.П. Есипов отмечал, что роль самостоятельной работы школьников возрастает в связи с ее направленностью на формирование способности к исследовательской и творческой деятельности [3].

В области биологии проблемой формирования самостоятельности в процессе познавательной деятельности занимались Е.Н. Демьянков, Г.П. Игошин. Вопросы влияния домашних работ на качество школьного образования отражены в работах А.Ф. Дергачевой, П.Г. Ковалёва, Н.Н. Поспелова, В.А. Сухомлинского и др.

Результаты и дискуссия. ФГОС ориентируется на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, которые обеспечивают дальнейший успех на всех этапах образования. В нем уделяется большое внимание именно самостоятельной деятельности, которую как нельзя лучше можно реализовать через выполнение домашних заданий различной формы и различного уровня сложности [4].

Домашняя работа характеризуется двумя признаками – это конкретное задание, назначенное учителем и самостоятельное его выполнение [5]. Параметрами домашнего задания служат: цели, сроки выполнения, объем, выполнение заданий, форма представления задания. Домашняя самостоятельная работа в обучении биологии – это предоставление учащемуся выбора содержания, форм и методов принятия решений, самоанализа, самооценки в области его учебной деятельности [6]. Дискуссии и споры о необходимости выполнения домашних заданий учащимися не имеют смысла. Домашние задания нужны для достижения и получения качественного образования, а также для получения и закрепления новых учебных действий по биологии.

Биология входит в цикл естественнонаучных дисциплин, изучаемых в старшей школе, поэтому занимает важнейшую роль в формировании правильных и четких представлений старшеклассника о естественнонаучной картине мира. Чтобы процесс формирования данных представлений протекал правильно, последовательно и, что немаловажно, поистине мог заинтересовать современного школьника, обучение биологии должно вестись в соответствии со способностями и интересами школьников 10-11 классов.

М.А. Данилов считал, что для полного овладения знаниями, необходимо ежедневно выполнять домашние задания. Успех в их выполнении дома зависит от того как ученик усвоил урок в школе и какое задание получил на дом. Чем лучше учеником усваиваются знания в классе, тем успешнее будет выполнение заданий, заданных на дом [7]. При организации домашнего задания учитель планирует учебные действия учащихся.

Работа в классе и домашняя работа очень тесно взаимосвязаны между собой. Ведь очень часто домашняя работа это закрепление материала изученного в классе. В

педагогической литературе рассматриваются условия, влияющие на качество выполнения домашней работы обучающимися. Так, например, многие исследователи проблемы указывают, что на выполнение домашних заданий оказывает большое влияние их проверка учителем. Если учитель систематически проверяет домашние задания, анализирует их, выделяет учеников, выполнивших успешно домашнюю работу, то это стимулирует их ответственно подходить к выполнению домашних работ [8].

На добросовестность выполнения учениками домашних работ влияет и интересное содержание заданий. Каждый учитель знает своих учеников, поэтому добавить «новинки» в привычные задания ему не составит труда [9]. Домашние задания будут выполняться с интересом, если они например, практико-ориентированные или носят творческий характер.

В старших классах домашнее задание может выходить за рамки изучаемого на уроке учебного материала, включать вопросы и задачи, которые требуют дополнительного изучения нового материала помимо учебника. Чтобы уменьшить затруднения в выполнении домашних заданий необходимо выстраивать взаимосвязь классной работы и домашней [10]. Для успешного выполнения заданий нужно сразу приучить учащихся к самостоятельной работе с учебником и с дополнительными источниками информации.

В старшей школе выполняются домашние задания не только на усвоение и повторение пройденного материала в классе, но и с целью подготовки к пониманию и активному участию в изучении нового материала. Например, обучающиеся дома осуществляют наблюдение за явлениями природы, собирают статистический материал для подготовки практических и лабораторных работ, которые потребуют от них нового теоретического знания [11].

Однако большое значение все-таки имеет домашнее задание на повторение и закрепление пройденного материала [12]. Индивидуальность этих заданий заключается в том, что они охватывают уже пройденный материал и учителю нет необходимости объяснять их содержание, но тем не менее они предполагают трудоемкую и кропотливую работу со стороны обучающихся. Успех в выполнении домашнего задания, в том что они понимают связь с классными и домашними занятиями и более ответственно работают на уроке. На уроке необходимо запоминать объяснения учителя, а дома остается повторить пройденный материал и вникнуть в суть полученной информации.

При неправильной методике организации домашней работы и большой нагрузке школьников снижается качество выполнения домашних заданий. Как показывают наблюдения, учащиеся старших классов тратят много времени на выполнение домашних заданий. Причина этого кроется в том, что они не всегда могут рационально распределять время на выполнение домашних заданий [13].

Практически треть старшеклассников из общего количества класса не выполняет домашнее задание [14]. Поэтому необходимо провести анализ и выявить причины невыполнения домашнего задания:

При подготовке исследования нами была организована работа студентов – будущих учителей биологии на педагогической практике, которые провели анкетирование, главной задачей которого явилось выявление отношения старшеклассников к различным видам домашних заданий по биологии. Была разработана и предложена учащимся 9-11 классов анкета, включающая вопросы:

1. Какой вид домашних заданий из перечисленных Вы предпочитаете (устное, письменное, творческое или практическое(исследовательское))?

2. Почему Вы предпочитаете выбранный тип заданий?
3. Как Вы думаете какой вид домашних заданий больше эффективен в процессах повторения и закрепления? Ответ поясните.
4. Всегда ли Вам понятно задание, которое Вы выполняете дома?
5. Вы делаете домашнее задание самостоятельно или с помощью взрослых?
6. Проверяют ли взрослые выполнение Вами домашних заданий?
7. Бывают ли случаи, когда Вы просто списываете домашнее задание у одноклассников?
8. Хотите ли Вы, чтобы домашние задания были вариативными, дифференцированными в соответствии с Вашими интересами и способностями?

В эксперименте приняли участие 112 старшеклассников нескольких школ г. Ростова-на-Дону. Наибольшее количество учеников отдали предпочтение практическим и творческим заданиям. Свой интерес к этим заданиям ученики объясняют занимательностью и связью с жизнью этих заданий. Учащиеся также подчеркнули огромную роль учителя при организации работы и проведении уроков творческого характера, а также в прививании интереса и любви к предмету.

Школьники в своем большинстве пояснили, что интересные практические и творческие задания чаще вспоминаются через какой-то промежуток времени. Несколько учащихся ответили, что при выполнении заданий в письменной форме, они запоминают больше материала по биологии. В силу своей большей самостоятельности в отличие от учащихся средней школы старшеклассники чаще всего без помощи взрослых делают домашние задания и, к сожалению, взрослыми они редко проверяются. Довольно часто школьники списывают домашние задания у одноклассников, что объясняют большой занятостью при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по другим предметам. Примерно четвертая часть учащихся хотела бы, чтобы домашние задания были дифференцированы в соответствии с их интересами и способностями.

Обобщив данные анкетирования, можно сделать вывод о том, что творческие и практические домашние задания более интересны старшеклассникам, так как они занимательны, вызывают интерес, мотивируют к выполнению и способствуют запоминанию материала. Учащимся хотелось бы, чтобы домашние задания были вариативны и дифференцированы в соответствии с их интересами и способностями.

На первом этапе педагогического эксперимента в сентябре 2024 года, кроме выше описанного анкетирования мы провели опрос учеников 10-х классов 97 и 115 школ г. Ростова-на-Дону на предмет сформированности их УУД (по опроснику для школьников, разработанный Л.И. Тимониной) [15], для того чтобы сравнить полученные результаты с итогами нашей работы.

Второй этап исследования – основная часть педагогического эксперимента проводилась в 10-х классах тех же школ, так как они являются базовыми для проведения педагогической практики студентов – будущих учителей биологии Южного федерального университета. Нами была выбрана тема по биологии «Клетка единица живого» к которой студенты разрабатывали домашние задания различного типа в соответствии с рабочей программой по учебнику А.А. Каменского, Е.В. Криксуна, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология». Приведем несколько примеров домашних заданий разного уровня сложности, устного или письменного типа, которые студентами апробировались на педагогической практике:

1. Вспомните химические элементы и соединения в клетке и ответьте на вопрос: в чем заключается единство (сходство) и различие живой и неживой природы по химическому составу?

2. Объясните, почему, по вашему мнению, жизнь клетки невозможна без воды и неорганических солей, хотя главным строительным материалом клетки являются органические соединения. В чем роль воды и неорганических солей в клетке? [9].

3. Задания «анализируем ситуацию» – почти готовый вариант мини-проекта, который выполняется дома с последующим обсуждением. Например, почему альпинисты жалуются, что на больших высотах они не могут сварить горячий и крепкий чай? Объясните ответ, используя знания о строении молекул воды и её свойствах.

4. Для сохранения клеток эпителиальной ткани их поместили в стерильную дистиллированную воду. Однако через некоторое время все клетки разрушились. Объясните, почему?

5. Также интерес представляет рубрика домашнего задания «работа с текстом», где каждое упражнение является практически предложением выполнить задание в различных вариантах - от сообщения до небольших докладов и презентаций. Например, используя содержание текста «Митохондрии и хлоропласты» и знания по биологии ответьте на вопросы:

- В процессе окисления каких веществ образуются молекулы АТФ?
- Какие вещества являются конечными продуктами энергетического обмена?
- Составьте уравнение реакции процесса дыхания.

Кроме этого, для учащихся 10 классов обязательна проектно-исследовательская работа, поэтому в качестве домашней работы старшеклассникам выдавались темы проектов, над которыми они могли работать дома самостоятельно индивидуально или в составе малых групп. Например, такие темы: «Неклеточные формы жизни», «По следам открытий – в микромире», «Кофе – вред или польза?», «Аллергия как фактор проявления иммунодефицита».

Заключение. Третий этап педагогического эксперимента – контрольный, в ходе которого в марте 2025 года были повторно проведены исследования уровня сформированности универсальных учебных действий учеников 10-х классов 97 и 115 школ г. Ростова-на-Дону, участвовавших в педагогическом эксперименте по опроснику для школьников, разработанный Л.И. Тимониной, который мы использовали в начале учебного года [15].

Подведение итогов контрольного этапа показал, что сформированность разных видов УУД учащихся 10-х классов возросла в среднем на 17 %, по сравнению с уровнем сформированности их УУД на сентябрь.

Таким образом, самостоятельная домашняя работа учащихся старшей школы играет немалую роль в образовательном процессе. Она активизирует познавательную деятельность, делает процесс обучения более успешным, позволяет восстановить пробелы в знаниях учеников, является неотъемлемой частью системы самостоятельной работы школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями на 2018 г.) // Министерство образования и науки РФ. – 171 с. URL.: <https://минобрнауки.рф> (дата обращения: 5.12.2023).
2. Майер А. Президент поручил оптимизировать учебный процесс в школах // Ведомости / А. Майер – URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/04/02/1029268-prezident-poruchil-optimizirovat-uchebnii-protsess-v-shkolah> (дата обращения: 26.09.2024).
3. Романова О. В. К вопросу о необходимости организации в школах исследовательской деятельности учащихся / О. В. Романова // Инновационная траектория развития биологического и экологического образования студентов и школьников: проблемы и перспективы: [сб. науч. тр.]. – Ростов-на-Дону, 2022. – С. 100-104.

4. Галямина И. Г. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения с использованием компетентного подхода / Галямина И. Г. // Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы: материалы методологического семинара. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2015. – С. 54–56.
5. Black S. Doing our homework on homework / S. Black // The education digest. – 2020. – Vol. 62, № 8. – P. 36-39.
6. Шадриков В. Д. От индивида к индивидуальности / Шадриков В. Д. – М.: Институт психологии РАН, 2009. – 656 с.
7. Earle R. S. Homework as an instructional event / R. S. Earle // Educational technology. – 2022. – Vol 32, № 4. – P. 36-41.
8. Аракелян Г. А. Совершенствование домашних заданий как одно из условий преодоления трудностей / Г. А. Аракелян. – М.: Просвещение, 1977. – 38 с.
9. Дергачева А. Ф. Вариативность домашних заданий как средство индивидуализации обучения школьников физике: дисс. канд. пед наук. 13.00.02. / А. Ф. Дергачева. – Санкт-Петербург, 2001. – 20 с.
10. Романова О. В. Индивидуализация обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья / О. В. Романова // Теория и практика дистанционного обучения учащихся и молодежи с ограниченными возможностями здоровья: [сб. науч. тр.]. – Кемерово: КГУ, 2021. – С. 124-127.
11. Высоцкая М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся / М. В. Высоцкая // Учитель. – 2018. – № 5. – С. 45-49.
12. Arends R. Learning to Teach / R. Arends. – Boston: Mc.Graw-Hill Companies. 2020. – 563 p.
13. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 192 с.
14. Bruner J. S. The culture of education / J. S. Bruner. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, – 1996.
15. Адашан Е. И. Опросник для школьников (10-11 класс) «Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.). / Е. И. Адашан. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/10/08/oprosnik-dlya-shkolnikov-10-11-klass> (дата обращения: 5.09.2023).

Поступила в редакцию 30.06.2025 г.

HOMEWORK AS A MEANS OF ORGANIZING SELF-INDEPENDENT ISSUES OF HIGH SCHOOL STUDENTS

O. V. Romanova

The article is devoted to the issue of developing independent work skills in high school students. Many teachers are convinced that homework is the most effective system for organizing independent cognitive activity of school students, starting from elementary school and ending with high school. Homework during training is important for the formation and development of the student's ability to independently formulate a problem in cognitive activity, formulate ways to solve it, analyze various sources, generalize, and draw conclusions. These elements of the ability to learn independently form the basis of universal learning activities (ULA) and modern learning outcomes.

The article gives the concept of homework as an element of independent work of students, describes the role and functions of homework in the processes of repetition, generalization and consolidation of the material covered, the relationship of homework with the classroom work of students, and also provides specific examples of homework in biology.

During the study, we conducted a survey, the main objective of which was to identify the attitude of high school students to various types of homework in biology. The largest number of students preferred practical and creative tasks. Checking the effectiveness of the tasks we developed showed that their use increases the level of formation of universal educational actions, which affects the quality of the educational process.

Key words: homework, independent work, universal learning activities, educational results.

Романова Ольга Викторовна

Кандидат педагогических наук, доцент.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: romanovaov77@rambler.ru

Romanova Olga Viktorovna

Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
FSAEI HE «Southern Federal University»,
Rostov-on-Don, RF.
E-mail: romanovaov77@rambler.ru